

СОЗДАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ХОРЕЗМА

Атажанова К.С.

Ургенчский государственный университет, Ургенч, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14206152>

Annotatsiya. *Maqolada turli iqlim sharoitlarida yetishtirilayotgan yumshoq bug'doy nav namunalari Xorazm sharoitida yetishtirish orqali sovuqqa chidamlilik xususiyatlarini o'rganish masalalar yo'ritilgan.*

Аннотация. *В статье рассмотрены свойства холодостойкости сортов мягкой пшеницы, выращиваемых в различных климатических условиях, при выращивании их в условиях Хорезма.*

Abstract. *The article deals with the study of cold resistance properties of soft wheat varieties grown in different climatic conditions by growing them in Khorezm conditions.*

Kalit so'zlar: *tuproq-iqlim sharoiti, kontinental iqlim, tashqi muhit omillari, ertapishar, serhosil, fenologik kuzatuv, vegetatsiya davri, xosildorlik, seleksiya.*

Ключевые слова: *почвенно-климатические условия, континентальный климат, внешние факторы среды, ранняя весна, урожайность, фенологические наблюдения, вегетационный период, продуктивность, селекция.*

Key words: *soil-climate conditions, continental climate, external environmental factors, early spring, fruitfulness, phenological observation, vegetation period, productivity, selection.*

Важен научный подход к решению зерновой проблемы в Узбекистане. В связи с этим в различных регионах нашей Республики проводится ряд научно-исследовательских работ в направлении производства зерна. Среди них свое место и потенциал имеет Хорезмская область.

Хорезмский оазис отличается от других регионов Узбекистана своими почвенно-климатическими условиями. Хорезмский оазис расположен в северо-западной части нашей республики, в этом районе преобладает континентальный климат пустыни с общим количеством осадков 100 мм, а зима очень холодная и почти бесснежная. Почвы региона засолены, и для получения запланированного урожая сельскохозяйственных культур требуется много труда и затрат. Вот почему важно выбирать сорта озимой пшеницы, подходящие для региона, раннеспелые, высокоурожайные и качественные, а также рекомендуемые для посадки.

Также повысить продуктивность путем создания и внедрения перспективных технологий получения обильных урожаев сельскохозяйственных культур в сельском хозяйстве, в том числе разработки агротехники по селекции и выращиванию новых сортов озимой пшеницы, подходящих для почвенно-климатических условий

Хорезмского оазиса, таким образом, сельского хозяйства в экономике республики, увеличивая долю продукции и удовлетворяя потребность населения в муке и продуктах из нее, особенно важно размещать посевы с учетом местных условий каждого региона, локализовать новые сорта и добиваться их посадки в основных областях.

Учитывая это, в целях отбора сортов пшеницы, подходящих к почвенно-климатическим условиям Хорезма, их локализации и разработки научно-обоснованных агротехнологий выращивания высококачественного зерна и сельскохозяйственных культур, Научно-исследовательский институт селекции, посева и агротехнологий выращивания хлопчатника (НИСХ) более 200 На полях Хорезмской научно-опытной станции для экологического испытания были посажены сорта мягкой пшеницы. Изученные сорта оценивались на основании фенологических наблюдений, вегетационного периода и показателей продуктивности, а также характеристик устойчивости к внешним факторам среды.

Зимостойкость и холодостойкость зависят от наследственности и внешних факторов и являются сложной физиологической особенностью растения. Зимостойкость растений - устойчивость к холоду, устойчивость к неблагоприятным условиям (снегопадам) при наличии избыточного слоя снега, обрыву корней зимой, раскрытию корневого узла, образованию слоя льда, недостатку влаги зимой и другим неблагоприятным факторам. Условия включают в себя такие условия, как выносливость.

Зимостойкость осенних злаков непостоянна и развивается постепенно. Растения озимой пшеницы легко выдерживают температуру $-18-20^{\circ}\text{C}$ зимой, погибают при $-8-10^{\circ}\text{C}$ весной и $-2-3^{\circ}\text{C}$ летом. В некоторые годы озимая пшеница не повреждается даже при температуре $-20-21^{\circ}\text{C}$, в другие годы погибает даже при температуре ниже $-14-16^{\circ}\text{C}$. Это показывает, что зимостойкость растений не является постоянным показателем.

Среди факторов внешней среды, влияющих на растение, наиболее важным является резкая смена температуры. При этом в клетке образуются ледяные хлопья, и физиологические процессы в растении нарушаются. Из-за постепенного таяния заморозков весной накопление лишней влаги в почве приводит к увяданию семян и травы. Размер ущерба, уровень развития газонов и погодные условия зависят от биологических особенностей сортов.

Особое внимание в наших опытах мы уделили определению зависимости сортовых характеристик от обморожения пшеничных газонов. Уровень прорезживания газона варьируется в зависимости от особенностей сорта.

В ходе наших исследований за период проведения эксперимента резко изменился уровень температуры в зимние месяцы. В декабре, начале зимовки сортов пшеницы, температура поверхностного слоя почвы стала отрицательной. Такая ситуация преимущественно наблюдалась в первую и вторую декаду. В это время стало наблюдаться изрежение пшеничных полей. Во второй половине зимы (с 15 января по 1 марта) в связи с повышением температуры воздуха и поверхности почвы степень обморожения и изреживания растений наблюдалась еще больше.

По результатам наблюдений установлено, что 120 сортов изучаемых сортов не устойчивы к холодам в условиях Хорезмской области. 81 сорт достиг высокого результата по морозостойкости. Из числа сортов, показавших высокие результаты, были отобраны 10 образцов, наиболее подходящих для условий Хорезма, и с целью применения их в селекционном процессе были проведены посадочные работы на больших площадях.

Раннее всхожесть семян, полноценное цветение и здоровые газоны зависят также от внешних факторов окружающей среды, биологических особенностей образцов и оптимальных сроков посадки. Чем здоровее трава и чем лучше она приживается, тем холодоустойчивее она будет. В случае вариантов, посаженных раньше или позже рекомендованного срока, газоны сильнее повреждаются и погибают за зиму. В результате он становится более разреженным. Особенно больше повреждаются травы, которые сильно разрастаются перед зимним периодом, а в некоторые годы из-за начала клубнеобразования или поздней посадки только начали прорасти, не успели прорасти и перезимовали.

Использованная литература:

1. Бобомирзаев П.Х. Особенности формирования корневой системы мягкой и твердой пшеницы в зависимости от сроков посева. // Узбекский биологический журнал. 2000 й. № 1. б. 74- 75.
2. Глазырин Г.Е., Чанышева С.Г., Чуб В.Е. Краткий очерк климата Узбекистана.- Т.,1999.-28 с.- (Главгидромет. САНИГМИ).
3. Udachin R.A. O'rta Osiyo bug'doyi. Toshkent, Fan 1984 196 b
4. Qurbonniyozov R. Xorazm geografiyasi. Urganch "Xorazm".1997,-115b.